

O'zbek tilining sohada qo'llanish metodikasini takomillashtirishning ijtimoiy xususiyatlari

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
PhD, dotsent Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna
(99-809-29-62)

Annotatsiya: Til – boy tariximiz, hayotbaxsh qadriyatlarimiz, dinimiz, xalqimizga xos dunyoqarashni ko'rsatuvchi ko'zgu, ajdodlar merosini avlodlarga yetkazuvchi vositadir. Shuning uchun ham o'z tilini yo'qotgan millat o'zligidan mahrum bo'ladi, ma'naviy inqirozga uchraydi.

Kalit so'zlar: moddiy olam, me'yor, taraqqiyot, e'tibor, tafakkur, soha

Annotation: Language is a mirror that shows our rich history, life-giving values, religion, worldview of our people, a tool that conveys the heritage of ancestors to generations. That is why a nation that has lost its language loses its identity and suffers a moral crisis.

Key words: material world, norm, development, attention, thinking, field

Asosiy matn: Til fikrni shakllantiruvchi va ifodalovchi moddiy vositadir. Bu jihatdan til va tafakkur muayyan shaklni o'zida namoyon etadi. To'rtinchidan, til uzluksiz rivojlanib, takomillashib boruvchi hodisadir. Kishilar odatda bir-birlari bilan til orqali munosabatda bo'ladi.

Ilm-fan, san'at va madaniyat, ma'naviyat hamda ma'rifat haqida gap ketganda dunyo ma'rifatparvarlik maktabining taraqqiyotida tilning, ya'ni milliy tilning o'rni va roli alohida o'rin tutishini ta'kidlash zarur. Chunki har qanday ixtiro yoki kashfiyot til bo'is ajdodlardan-avlodlarga meros bo'lib yashab kelmoqda. Shu bo'is har bir til o'z egasi uchun nihoyatda qadrlil va aziz hisoblanadi. Inson tug'iliboq padari buzrukvori hamda volidasining mehri, shirin kalomi, allasi-yu sevgisini ona tilida eshitadi, tuyadi. Ilk so'zlari, fikr-o'yi, tevarak-atrof haqidagi mulohazalarini shu tilda bayon qiladi. Mana shuning uchun bo'lsa kerak, har bir insonning o'z ona tiliga bo'lgan mehr-muhabbati bo'lakchadir, u kishining qalbida, yurak to'ridadir. Shu boisdan ham har bir inson ona tilini qadrlamog'i, uni sofligini saqlashga, rivojiga o'z hissasini qo'shmog'i lozim.

Dunyoda yetti mingga yaqin til mavjud, lekin barcha tillarga ham davlat tili degan sharafli maqom nasib etmagan. Aksariyat tillar imperiya davlatlarning

hududida ma'lum millatlarga uy-ro'zg'or tili sifatida xizmat qiladi. Yer yuzida o'z suveren huquqiga ega bo'lgan nechta davlat bo'lsa, shunga yaqinroq davlat tili mavjud bo'lar ekan. Milliy qomusimizning ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi uch ming tildan atigi 116 tasi davlat tili maqomiga ega¹. O'zbek tilining bu mo'tabar minbardan o'rin olishi, ya'ni davlat tili maqomiga ega bo'lishi eng kata yutuqlardan biri hisoblanadi.

Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda jahonda taxminan 1300 ga yaqin xalq hamda elatlar mavjud bo'lib, ular uch mingdan oshiq tillarda so'zlashadi. Ularning o'z tarixi, taqdiri, jamiyatda tutgan o'rnini hamda nufuzi bor. Bu borada o'zbek tili ham bundan mustasno emas. Ya'ni hozirgi o'zbek adabiy tili bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining Davlat tili degan maqomga ega bo'lgunga qadar quyidagi tarixiy davrlarni bosqichma-bosqich bosib o'tgan. Xususan, Markaziy Osiyo hududida yashagan sak va massagetlar qabilalari tiliga xun, yuechji hamda boshqa turkiy qabilayu urug'lar tili aralashuvidan yaralgan til tashkil etadi. Bu tillar bo'yicha biror yozma yodgorlik qolmagan bo'lsada, mazkur davr urug' tillari hozirgi turkiy tillar, shu jumladan, o'zbek tilining shakllanishiga asos bo'lgan. Qadimgi turkiy adabiy til davridan esa rum, uyg'ur, so'g'd, manixey, braxma yozuvlarida yozilgan yodgorliklar yetib kelgan. O'rxun-Enasoy yodgorliklari ham shu davrda yozilgan. Eski turkiy adabiy tilda O'zbek xalqi va tilining shakllanishiga zamin yaratila boshlangan. Bu vaqtda Movarounnahr va Qashqarda qarluq-uyg'ur hamda qipchoq-o'g'iz tillari xususiyatini o'z ichiga olgan turkiy adabiy til mavjud edi. Unda "Qutadg'u bilig", "Devonu lug'atit turk", "Hibat ul-haqoyiq", "Hikmatlar", "Tafsir", "O'g'uznoma", "Qissas-ul-anbiyo" asarlari yaratildi. Mazkur asarlar leksik, grammatik hususiyatlari bilan eski o'zbek tiliga ancha yaqin turadi. XIV asrga kelib, umumxalq o'zbek tili vujudga keldi. Bu davrda yozilgan asarlarda shevalar ta'siri yaqqol seziladi. Navoiygacha bo'lgan davrda Oltin O'rdada "Muhabbatnoma", "Gul va Navro'z", "Hisrav va Shirin", «Guliston» asarlari yozildi. Eski O'zbek adabiy tili mahalliy turkiy va qisman eron urug'lari tiliga qipchoq hamda O'g'uz tillarining ta'siri natijasida shakllandi.

Alisher Navoiy eski o'zbek adabiy tilida juda ko'p yangi shakllar, yangi uslublar yaratdi, Shimol, Sharq, Janubdagi tarqoq holdagi adabiy til shakllarini birlashtirib, o'z davrining mukammal adabiy til me'yorini yaratdi. Shu ma'noda, Alisher Navoiy o'zbek adabiy tilining asoschisi hisoblanadi.

Yangi o'zbek adabiy tili XIX asrning ikkinchi yarmidan rivojlanib, bu vaqtga kelib Furqat, Zavqiy kabilarning tili jonli tilga yaqinlashdi. Asr oxirida turk tili haqidagi dastlabki kitoblar va amaliy grammatika qo'llanmalari paydo bo'ldi. XX asr boshlaridagi esa gazeta, jurnallarda turk, ozarbayjon, tatar tillarining ta'siri

¹. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 11-jild, T., 2005, 528-bet.

yaqqol ko‘rinadi. Bu vaqtda o‘zbek tilida yangi so‘z, shakllar yasashga urinish kuchli bo‘ldi, rus tilidan anchagina so‘zlar qabul qilindi.

Hozirgi o‘zbek adabiy tili XX asrning 20-yillaridan shakllana boshlagan. Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Abdulla Qahhor, Oybek, Hamid Olimjon, G‘afur G‘ulom, Komil Yashin, Zulfiya asarlari hozirgi adabiy tilning rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Shuni aytib o‘tish lozimki, o‘zbek tilining rivojlanishi, undagi o‘zgarishlar ijtimoiy-siyosiy hodisalarga bog‘liq ravishda ro‘y berdi. Jumladan, fors-tojik xalqi bilan uzoq vaqt yonma-yon yashash o‘zbek tilida ko‘plab forscha-tojikcha so‘zlarning o‘rin olishiga sabab bo‘lgan. Arablar istilosi natijasida esa fan va ilmga oid arabcha so‘zlar o‘zbek tiliga kirib o‘zlashgan sho‘ro davrida esa ona tilimizga rus tilining ta‘siri juda kuchli bo‘ldi. Rus tili orqali o‘zbek tiliga Yevropa tillariga oid juda ko‘p so‘z va atamalar qabul qilindi.

Rasmiy til – davlat boshqaruvi, qonunchilik, sud jarayoni tilidir.

Ushbu ikki ta‘rif tushuntirish-tavsiya sifatida qabul qilinadi, barcha mamlakatlar uchun majburiy emas.

O‘zbekiston – ko‘p millatlik davlat. Respublikada 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. O‘zbekiston aholisining 80 foizdan ortig‘ini o‘zbeklar tashkil etib, ularning umumiy aholi sonidagi ulushi muntazam oshib bormoqda. Shuningdek, boshqa millatlarning katta jamoalari ham mavjud. 10 foizdan ortig‘i – Markaziy Osiyo xalqlarining boshqa vakillari (5 foizga yaqini – tojiklar, 3 foizga yaqini – qozoqlar, 2 foizi – qoraqalpoqlar, 1 foizi — qirg‘izlar, shuningdek turkmanlar va boshqalar).

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili to‘g‘risida”gi Qonuniga (yangi tahrir) muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o‘z ona tilini qo‘llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi. Fuqarolar millatlararo muomala tilini o‘z xohishlariga ko‘ra tanlash huquqiga egadirlar. Shu bilan birga, O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi barcha millat va elat tillariga hurmat ko‘rsatiladi va ularning rivoji uchun sharoitlar yaratadi. Ommaviy axborot vositalari O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi millat va elatlarning bir necha tillarida efirga uzatiladi va chop etiladi.

O‘zbek tilining asriy va azaliy maqom-martabasiga muhabbat-ehtiromini ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali turli ko‘rinishlarda namoyish qilinmoqda. Albatta, o‘zligini qadrlagan, o‘z millatiga daxldorligini his qilgan, milliy g‘urur va iftixorini yuqori tutgan har bir fuqaro bunday yo‘l tutishi tabiiy.

O‘zbek tili davlat tili sifatida ijtimoiy turmushimizning barcha sohalarida qonuniy ravishda qo‘llanmoqda, milliy ma‘naviyatimizning betakror ko‘zgusi

sifatida, xalqimizning borligi va birligi belgisi sifatida o'rganilmoqda hamda o'rgatilmogda.

Tajribalardan ayonki, ko'p til bilish – rivojlanishning ilg'or qonuniyati, muvaffaqiyat garovidir. Ammo o'z milliy tilni unutish, o'zga tillar bilan chog'ishtirish, qorishtirish evaziga emas! O'zga tillarni o'rganish orqali taraqqiyotga erishishni yoqlab chiqqan ma'rifatparvar jadidlar ham bu borada ehtiyotkor va mas'uliyatli bo'lishgan.

Xususan, Abdulla Avloniy o'z qayg'usini "Milliy tilni yo'qotmak millat ruhini yo'qotmakdur. Hayhot! Biz turkistonlilar milliy tilni saqlamak bir tarafda tursun, kundan-kun unutmak va yo'qotmakdadurmiz. Tilimizning yarmiga arab, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdurmakdadurmiz... Zig'ir yog'i solub moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadur", - degan o'tli fikrlarida ta'sirchan oshkor qilgan[]. Bu fikrlar ayni kunda yana ham dolzarblashmogda.

Milliy tilga e'tibor va ehtirom millatsevarlik, vatanparvarlik, oliyanoblikning yorqin ifodasi. Milliy til – milliy urf-odat, qadriyatlarni, milliy ma'naviy meros-manbalarni bilish, o'zlashtirish, yetkazib berish, targ'ib etishda, o'zlikni anglash, anglatishda birlamchi vosita. O'z milliy tiliga muhabbati yo'q, o'zga tillarga ehtiromi yuksak insonni millat vakili, vatanparvar shaxs deb atash mumkinmi? Til millatga, jamiyatga, Vatanga daxldor oliy tushuncha. Shu boisdan bu borada ehtiyotkor bo'lish, ajdodlardan meros buyuk ne'mat ildiziga bolta urmaslik talab qilinadi.

Har bir insonning o'z ona tiliga bo'lgan mehr-muhabbati bo'lakchadir, u kishining qalbida, yurak to'ridadir. Shu boisdan ham har bir inson ona tilini qadrlamog'i, uni sofliğini saqlashga, rivojiga o'z hissasini qo'shmog'i lozimdir. Shuni ham unutmasligimiz joizki, insonning ona tiliga bo'lgan mehr- muhabbatini oshirishda, albatta, kitobxonlik madaniyatining ham o'rni juda kattadir. Zotan, turli xildagi badiiy, publitsistik va ilmiy xarakterdagi asarlar mutolaasi jarayonida o'quvchi ongida ona tiliga bo'lgan, uning sehru jozibasiga, tarovatiga bo'lgan mehri ham bosqichma-bosqich rivojlana boradi, o'z ona tilida xatosiz yozish va gapirish ko'nikmasi shakllanadi.

O'zbek tiliga davlat tili maqomini berish jarayoni ham osonlikcha ro'y bergani yo'q. XX asrning 80-yillarida boshlangan urinishlar natijasi o'laroq, 1988- yilga kelib qator olimlarimiz tilimiz haq-huquqini tiklash yo'lidagi dadil fikrlari bilan matbuotda chiqishlar qildilar. Nihoyat, 1989-yil 21-oktabrda "Davlat tili to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. 1995-yil 21-dekabrda qayta tahrir qilingan mazkur tarixiy qonun mazmun-mohiyati va ijtimoiy ahamiyati jihatidan dolzarbdur. Har bir fuqaroning davlat tili va u haqidagi muayyan bilimlarga ega bo'lmog'i ham foydadan xoli emasdir.

Davlat tili to‘g‘risida»gi Qonun boshqa millat va elatlarining tillariga nisbatan ham hurmat va e‘tiborda bo‘lishga, bag‘rikenglik tamoyillariga da‘vat etadi: “O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o‘z ona tilini qo‘llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi” (2-modda).

“O‘zbekiston Respublikasida davlat tilini o‘rganish uchun barcha fuqarolarga shart-sharoit hamda uning hududida yashovchi millatlar va elatlarning tillariga izzat-hurmat bilan munosabatda bo‘lish ta‘minlanadi...” (4-modda). Ya‘ni, ona tili boshqa til bo‘lgan, o‘zga tillarda so‘zlovchi odamlarga nisbatan muloqotni davlat tilida tashkil etish borasida taklif kiritish yoki bosim o‘tkazish qonunan ta‘qiqlanadi[00]. Inson o‘z ona tiliga qanday munosabatda bo‘lsa, boshqa tillarga ham shunday munosabatda bo‘lishga chaqiradi.

Hozirgi globallashtirish sharoitida adabiy til qo‘llanish doirasining kengayishi, til birliklarining badiiy, publitsistik matnlarda ijtimoiy xoslanish tamoyillarining chuqurlashuvi kabi masalalar haqida bakalavr talabalarga yetarli tushuncha berish, ularning turli funksional stillarga xos matnlarni ijtimoiy xoslanish nuqtai nazaridan mustaqil tahlil qila olish ko‘nikmalarini shakllantirish, davlat tilining amaliy jihatdan talablarga mos tarzda qo‘llanilishi, ish yuritishda undan samarali foydalanish malakalarini takomillashtirishdan iboratdir.

Sharq mutafakkirlarining so‘zning ijtimoiy xoslanishi haqidagi qarashlari, adabiy tilning funksional stillari va ularni o‘rganish muammolari, tilning funksional stillarini tasniflashda ijtimoiy xoslanish tamoyillarining o‘rni, publitsistika va uning janrlari haqida, badiiy va publitsistik matnlarda so‘zning ijtimoiy xoslanishi hamda matnda so‘zning ijtimoiy xoslanishini aniqlash masalalari kabi mavzularni o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida o‘zbek adabiy tilining qanchalik jozibali ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Navoiy adabiy tili, uning jonli so‘zlashuv tili va o‘zbek adabiy tiliga munosabati masalasi ancha murakkab bo‘lib, bu haqda olimlar tomonidan turlicha fikrlar bayon etilgan. Bu haqdagi dastlabki ma‘lumotlar Boburning mashhur asari “Boburnoma”da keltirilgan. Bobur Andijon shahri aholisi va uning tili haqida ma‘lumot berib, u Navoiyning asarlari tiliga juda yaqin ekanligini qayd qiladi: eli turkdur shahar va bozorisida turkiy bilmas kishi yo‘qtur. Elining lafzi qalam bila rostdur. Ani uchunkim, Mir Alisher Navoiyning musannafoti bovujudkim Xirida nash‘u namo topibtur, bu til biladur («Boburnoma» 60-b). Boburning bu fikri ma‘lum tarixiy asosga ega. Chunki ikki madaniy markaz – sharqiy qarluq-chigil-uyg‘ur hamda g‘arbiy o‘g‘iz-qipchoq dialekt birliklari negizida shakllangan eski turkiy til asosida rivojlanib, XIII-XIY asrlarda to‘la tashkil topgan umumxalq o‘zbek adabiy tili juda katta hududda-Movarounnahr va Xurosonda keng qo‘llangan. Bu adabiy tilning lug‘at tarkibi, fonetik va morfologik qurilishi me‘yorlari tarkib topan

edi. Uning rivojlanishida, jonli so‘zlashuv tiliga yoqinlashuvida Navoiyga qadar yashab ijod etgan shoir-yozuvchilarning xizmati ham katta bo‘ldi. Mana shu adabiy til va uning ma‘lum shevalarida so‘zlashgan xalq, turk-o‘zbek aholisi va XIY-XY asrlarda Farg‘ona vodiysida, Toshkent vohasi, Samarqand viloyati va hozirgi Afg‘onistonning shimoliy qismida yashaganlar. Demak, Navoiy asarlari ham xuddi mana shu tilda – turk-o‘zbek tilida yozilgan edi.

X.Vamberi, I.Berezin, I.Ilminskiy kabi kator sharqshunos olimlar Boburning bu fikrini quvvatlaydilar. Lekin I.Ilminskiy Navoiy adabiy tili Andijon aholisining tiliga yaqin bo‘lsa ham, aynan bir xil bo‘lgan emas, deb ta‘kidlaydi. Chunki, xalq jonli tilida arab va fors-tojik tilga xos so‘zlar va iboralar Navoiy asarlarida bo‘lganidek ko‘p darajada bo‘lgan emas.

Darhaqiqat, yirik rus olimi R.Melioranskiy ta‘kidlagandek, XIV-XV asrlarda Movarounnahrda, Xuroson va Xorazm vohasida iste‘molda bo‘lgan o‘zbek adabiy tili o‘z tarkibi, til bilan mahalliy shevalarning o‘zaro munosabati jihatdan murakkab xususiyatga ega edi[]. Shu jihatdan Navoiyning adabiy tilini aniqlashda o‘sha davrda adabiy tilining fonetik tizimini, tovush tarkibini aniqlash, uni sheva xususiyatlari bilan qiyoslash muhim ahamiyatga egadir.

K. Yudaxin XIV-XIX asrlar o‘zbek adabiy tilining tovush tarkibini aniqlashda o‘ziga xos usulini qo‘llaydi. Lutfiy va Amiriy tuyuqlaridagi qofiyalarning bir xil talaffuz qilinishini ko‘rsatadi. Uning fikricha, Amiriyning bir tuyug‘ida qo‘llangan (o‘t- olov, o‘t- o‘simlik, o‘t-o‘tib ket) so‘zi qofiyaning talabiga ko‘ra o‘t tarzida bir xil aytiladi. Shuningdek, Lutfiyning bir tuyg‘uda qo‘llangan toshilin so‘zida ham (toshiddin – toshdan (kamin) tashqarisida va toshiddin – dindan tashqari) oxirgi bo‘g‘inida qisqa unli bir xil talaffuz qilinadi, ya‘ni bu tuyuqlar singarmonizmga rioya qilib o‘qilsa, qofiya hosil qilinmaydi. K. Yudaxin XIV-XIX asrlar o‘zbek adabiy tilining tovush tarkibini aniqlashga o‘ziga xos usulini qo‘llaydi. Lutfiy va Amiriy tuyuqlaridagi qofiyalarning bir xil talaffuz qilinishini ko‘rsatadi. Uning fikricha, Amiriyning bir tuyug‘ida qo‘llangan.

Navoiy «Muhokamat-ul lug‘atayn» asarida unli tovushlarning turlicha talaffuz qilinishi haqida gapirib, “yoyi ma‘rif – yoyi majhul orqali yozilishi bir xil aytilishi har xil so‘zlardan bir qanchasini keltiradi, ularga izoh beradi. Turkiy tilda bu harflarning har biri uch-to‘rttadan muqobilga ega ekanligini ko‘rsatadi “... turki domdur, yana turni andin dakikdokdurki, uying turidur va turki barchadin arikdur”. Ko‘rinadiki, Navoiy tovushlarning qattiq yumshoqligiga e‘tibor bergan, qattiq va yumshoq u, u (o) o, u (u), shuni ngdek e, i tovushlarini bir-biridan farqlay olgan. Yuqoridagi so‘zlar va tovushlarning xususiyatini aniqlashda Navoiy o‘zi uchun tayanch til negizi bo‘lib xizmat qilgan o‘zbek adabiy tiliga asoslanadi.

Shuningdek, -dagi (dagi-tag‘in, yana va dagi ma‘nosida), nari, nariroq va o‘z ma‘nolarida so‘zlarning so‘z o‘yini lyxom san‘atida qo‘llanishi va aytilishi ham

ochiq o unlisi xali alohida fonema darajasida ko'tarilmaganligini ko'rsatadi. Shuning uchun a fonemasining varianti, bir ko'rinishi deb qarash maqsadga muvofiq ko'rinadi.

XIV-XV asrlar o'zbek adabiy tilida, Alisher Navoiyda ham unlilar ohangdoshligining qattiq yumshoqlik va lab ohangdoshligi hodisasi saqlanganligini ko'rish mumkin: barduk (borduk) – kelduk (kelduk) yoga (uyga)-kezga (kuzga) tilim-kozum (ko'zum) baim (borip)- korup (ko'rup) kabi. Shu bilan birga singlarmonizm hodisasining ba'zi hollarda buzila boshlaganligi ham ko'zga tashlanadi. Odamlig'-odamlig' kabi. Navoiy tili uchun xos undoshlarning qo'llanishida mustaqil lab-tish tovushi f ajralib turadi. Bu undosh aslida turkiy tillar jumlasidan, o'zbek tili uchun xos tovush emas. U o'zbek tiliga fors-tojik tili orqali arab tilidan kirib kelgan. Navoiy asarlarida f fonemasining qo'llanishi, uning p tovushiga o'tmasligi va p tovushi f undoshining kelishi kabilar o'zbek tilining Samarqand-Buxoro tipidagi shevalarga yaqinlashib kelishini ko'rsatadi: tuproq (tufroq, yaproq) yafroq).

Dedi: el ganju kuy ishkin nixon?

Dedi: tufroqqa berman kimeni.

Zaif tanda g'amingdin yuz eski bulg'on dog',

Har eski dog' bu shox uzra bir kuyuk yafroq.

Demak, Alisher Navoiy turkiy tilning fasohati va lug'aviy boyligini dalillar bilan isbotlash vositasida turkiy tildagi adabiyot-she'riyatning yanada ravnaq topishi lozimligini ham nazarda tutgan.

A.Navoiy o'zbek tilining boy sinonimlaridan o'z asarlarida ustalik bilan foydalangan. O'zbek tilida turli ma'no nozikliklarini ifodalovchi sinonimik fe'llardan 100 tasini "Muhokamatul lug'atayn"da ham eslatib o'tadi: "Bu 100 lafzdurki, g'arib maqosid tayin qilibdurlarki, hech qaysi uchun sort tilida lafz yasamaydurlar". A.Navoiy o'zi keltirgan 100 fe'lning har biri o'zbek tilida o'z sinonimlariga ega ekanligini ta'kidlaydi. Masalan, biror bir suyuqlikni ichish harakatini ko'rsatuvchi ichmoq fe'li bor. Navoiy bu fe'lning sipqarmoq, tomshimoq kabi sinonimlardan ham foydalangan:

Soqiyo, tut bodakim, bir lahza o'zimdin boray,

Shart bukim, har necha tutsang labo-lab sipqaray.

Soqiy, chu ichib, menga tutar qush,

Tomshiy-tomshiy oni qilay no'sh.

Navoiy yuqoridagi misollarni keltirar ekan, ulardagi sinonimlarning poetik ustunligini, stilistik bo'yoqdorligini va poeziyadagi rolini ko'rsatadi. Bu bilan tildagi sinonimlarning rolini yaxshi tushunib yetganligini namoyish etadi.

Navoiy leksik me'yorlarni belgilashda hayotning turli sohalariga tegishli bir qancha turkiy so'zlarni o'z asarlariga singdirdi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Oziq-ovqat nomlari: qaymoq, qatlama, bulamo‘q, qurut, ulaba, mantu, quymoq, o‘rkamach, qo‘mo‘z, suzma, boza, tatmach, umach, qumaq kabi.

2. Chorvachilikka oid so‘zlar: tubuchaq, arg‘umaq, yaqa, yabu, taju; tay, g‘unan, dunan, tulan, cho‘rg‘a, lang‘a, jabildir, xana, toqum, chilvir kabi.

3. Kiyim-bosh nomlari: dastar, qalpaq, navro‘zi, to‘ppo‘, sho‘rdaq, jalak, dakla, qur, terlik kabi.

4. Ov hayvonlari nomlari: kiyik, to‘ng‘uz, xuna, qo‘lpaqcho‘, suyqun, bug‘u, maral, oxu, gavazi, xuk, guraz kabilar.

Navoiy faqat leksik me‘yorlarnigina emas, balki grammatik me‘yorlarni belgilashda ham samarali ish qildi. U o‘z asarlari grammatik shakllarining ixchamligiga va so‘z yasash texnikasiga mas‘uliyat bilan qaradi. Alisher Navoiy o‘z asarlarida o‘zbek tilining leksik boyliklaridan, sinonimlari va omonimlaridan, xalq maqollari va matallaridan, frazeologik, idiomatik birikmalaridan, jumla tuzilishidan keng foydalangan. Natijada, leksik va grammatik me‘yorlarni ma‘lum qolipga, tartibga solishga intilgan.

Tildagi o‘zgarishlar birdaniga bir-ikki yil orasida emas, balki asta- sekinlik bilan uzoq davr davomida sodir bo‘ladi. Dastlab onda-sonda uchraydigan hodisalar, fonetik variantlar, yonma-yon qo‘llanishlar asta-sekin qonuniyatlarga aylanadi. Shuning uchun har bir davrdagi til shu tilda so‘zlovchilar uchun o‘zgarmaydi, barqaror tuyuladi. Vaholanki, tilda taraqqiyot va o‘zgarishlar hech qachon to‘xtamaydi.. Har bir taraqqiyot davri uchun xos bo‘lgan fonetik sistemani tiklash, tasvirlash kabi masalalar ham o‘zbek tili tarixiy fonetikasida o‘rganiladi.

O‘zbek tilining turli taraqqiyot davrlarida yaratilgan yozma yodgorliklar, ilmiy va badiiy asarlar tarixiy fonetik tadqiqot uchun eng asosiy manba vazifasini o‘taydi, chunki yaratilgan yodgorlikda davr tili o‘z aksini topgan.

Yozma yodgorliklardan tashqari, o‘zbek tili tarixiy fonetikasini o‘rganish uchun hozirgi o‘zbek shevalari, o‘zbek tiliga qarindosh bo‘lgan boshqa turkiy tillar, ayniqsa, qo‘shni uyg‘ur, qozoq, qoraqalpoq, turkman tillarining hodisalari ham katta ahamiyatga ega. O‘zbek tili fonetik sistemasidan kelib chiqib ketgan qator hodisalar – (old va orqa qator unlilarning fonologik farqi, cho‘ziq va qisqa unlilar, uyg‘unlik-(singarmonizm) hodisasi, tovush almashinuvlari-o‘zbek shevalarida hamda boshqa turkiy tillarda saqlangan. Yozma yodgorliklar ma‘lumotlari buni ma‘lum darajada tasdiqlasa, bunday qonuniyatlar o‘zbek tili tarixiga ham xosligiga shubha yo‘q.O‘zbek tili tarixiy fonetikasi va grammatikasini bilish ona tili va adabiyoti mutaxassislari uchun katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. O‘rta maktabda o‘zbek tilini o‘qitish jarayonida o‘zbek tili tarixiy fonetikasi va grammatikasini bilish zarur.

Bizningcha, o'zbek tilini o'qitishda fonetika va uning grammatikasi muhim ahamiyatga ega, negaki, nutq tovushlari, tovushlarning hosil bo'lishini to'g'ri egallagan har bir o'quvchi tovushlarning talaffuzini yaxshi anglaydi.

Fonetika (grekcha *phōnē* - tovush) nutq tovushlari, ularning hosil bo'lishi, talaffuzi, imlosi, tasnifi, harf va yozuvning o'zaro munosabati, bo'g'in va bo'g'in ko'chirish, so'z urg'usi xususiyatlari kabi hodisalar haqidagi fan. Unda nutq tovushlari – so'zlarning, qo'shimchalarning eng kichik bo'lagi va talaffuzi o'rganiladi.

Aynan umumta'lim maktab ona tili darsliklarida fonetika bo'yicha o'rganish boshlang'ich va beshinchi sinfdan boshlanadi. Bunda berilgan so'zlardagi tovushlar talaffuzi qiyoslanadi, unli va undoshlarning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi. Tovushlar talaffuzida ishtirok etadigan nutq a'zolari belgilanadi. Berilgan so'zlarga tovushdosh (tosh, tish, tush, to'sh kabi), shakldosh (tosh – suvda erimaydigan qattiq tog' jismi, ot; sakkiz chaqirimga teng masofa, ot; bir toshdan ortiq yo'l bosdi kabi), fe'l – toshmoq, qirg'oqdan chiqib ketmoq; zid ma'noli (toshbag'ir – ko'ngilchan, ko'ngli bo'sh) so'zlar topib, ma'nolarini izohlashi ko'rsatib o'tilgan.

Yuqoridagidek topshiriqlarni bajarishda o'quvchilar til materiallarini kuzatadilar, so'zlarni qiyoslaydilar, o'xshash va farqli tomonlarini sharhlaydilar. Mazkur jarayon o'quvchi so'z boyligini oshirishga, imlo savodxonligining shakllanishiga, so'zni o'z o'rnida to'g'ri qo'llashga o'rgatadi.

Bizningcha, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi fanini o'qitishda mashqlar tahlili va matnlarning tartibiga ahamiyat berilsa, talabalar so'z, so'z birikma va gaplarning ifodalanish tartibini yaxshi o'zlashtira oladi.

Gap tilning eng yuqori pog'onasini tashkil etuvchi birlik hisoblanadi, shu sababli, gapni matnning qurilish materiali tarzida talqin etish, matni shakllantiruvchi asosiy til birligi deb hisoblash maqsadga muvofiqdir. Nemis tilshunosi M.Pfyutse aytganidek, har bir matn biror maqsad ifodasi uchun o'zaro munosabatga kirishayotgan fraza (gap)larning mazmuniga ko'ra birikishidan hosil bo'ladi. Ammo gap matnning qurilish materiali singari talqin etilganda mustaqil so'z va so'z birikmasining matn tarzida maxsus qo'llanishi e'tibordan chetda qoladi. Shunisi aniqki, yakka, alohida olingan gap bog'lanishli nutq materiali sifatida matn tarkibida so'z va so'z birikmalarining o'zaro munosabati asosida aniqlashadi. Olimning yuqorida keltirilgan mulohazalarida ham asosiy e'tibor masalaning aynan shu tomoniga qaratilgani ma'lum bo'ladi.

Fransuz tilshunos R.Bart matn tushunchasini quyidagicha izohlaydi: "Ichki bog'lanishdan iborat bo'lgan, muloqot maqsadida mazmunan o'zaro birikkan gaplardan tashkil topgan nutqning har qanday parchasini, bo'lagini matn deb atash maqsadga muvofiq".

Tilshunos A.Boguslavskiy ham matnni bir necha gapdan tashkil topgan nutqiy material sifatida tasvirlaydi. Olim asosiy e'tiborni muallif nima haqda gapirayotgani va uning mazmuniga emas, balki "o'zaro birikib kelgan bir necha gaplardan iborat" ekanligi va matn qanday komponentlardan tarkib topganligini aniqlashga e'tibor qaratadi [30].

"O'zbek ilmiy matnining sintagmatik talqini" da M.Hakimov matn va uning birliklari o'rtasidagi mazmuniy munosabatni ifodalovchi bog'lovchilar ekanligi hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari va vazifalariga aniqlik kiritgan. Ushbu ilmiy matnda muallifning munosabati bildirilgan bo'lib, uning turlari, o'zbekcha ilmiy matnlarning sintagmatik va pragmatik xususiyatlari keng tahlil qilib yoritilgan. O'zbek tilida berilgan ilmiy uslub matn kategoriyasi aspektida o'rganilgan va gumanitar fanlarga tegishli bo'lgan ilmiy matn namunalari faktik material sifatida xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг "Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили ҳақидаги Қонуни қабул қилинганининг ўттиз йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида" ги ПҚ -4479-сон Қарори.

2. O'zbek tili (darslik) S.Shermuhamedova. –Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2023. -200 b. (Adabiyot TDIU ARMda bosma va elektron shaklda mavjud)

2. O'zbek tilini o'rganamiz (darslik). M.Muxitdinova Toshkent. TDIU. 2022-y. 250 b. (Adabiyot TDIU ARMda bosma va elektron shaklda mavjud)

3. O'zbek tili (elektron darslik) N.Husanov, N.Dilmurodova, R.Xo'jaqulova 2022.244 b. (Adabiyot TDIU ARMda bosma va elektron shaklda mavjud)